

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA “ATOMNING BOR MODELI BOR POSTULATLARI” MAVZUSINI INNOVATSION O‘QITISH METODLARI ASOSIDA TASHKIL ETISH

Rizayeva Gulnoza Xikmatuloyevna

Buxoro Davlat Universiteti Mustaqil izlanuvchisi

guli4ka_rizaeva901114@mail.ru

ANNOTATSIYA

Dars jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish, hozirgi zamon talablaridan biriga aylanib bormoqda. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida fizika fanini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish o‘quvchilarning raqobatbardoshligini, mantiqiy fikrlashlarini, yangi zamon bilan hamnafas bo‘lishlarini ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: dars jarayoni, raqamli texnologiyalar, mantiqiy rivojlanish, fikrlash, raqobatbardoshlik.

ANNOTATION

Organization of teaching processes on the basis of digital technologies is becoming one of the requirements of the present time. Organization of physics in secondary schools based on digital technologies ensures students’ competitiveness, logical thinking, and keeping up with the new times.

Key words: educational process, digital technologies, logical development, thinking, competitiveness.

Zamonaviy jamiyatda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar ta‘lim maydonini jadal takomillashtirishni, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyoj va manfaatlarni hisobga olgan holda ta‘lim maqsadlarini belgilashni talab qiladi. Bu borada yangi ta‘lim standartining rivojlanish salohiyatini ta‘minlash ustuvor yo‘nalish hisoblanadi.

Pedagogikada asosiy faoliyat turlari sifatida o‘yin, o‘quv va mehnat faoliyati ajratiladi. O‘quv jarayonini takomillashtirish, faollashtirish, uni yanada samarali, boy, ijodiy va qiziqarli qilish uchun darslarning turli bosqichlarida turli usullardan foydalanish maqsadga muvoffiq hisoblanadi. Zamon talabiga mos keluvchi usullardan biri raqamli texnologiyalar bilan uzviy bog‘liqdir.

Jamiyat rivojlanishi uchun insoniyat zamonaviy raqamli texnologiyalar qo'llaniladigan umumiy tarixiy jarayoniga qo'shildi. Raqamli texnologiyalar juda katta tezlikda rivojlanmoqda. Mutaxassislar maktab o'quv dasturini elektron formatga o'tkazish haqida ko'proq gapirmoqda. Bu g'oya hayotga kirgach, nafaqat ta'lim tizimi, balki uning mazmun-mohiyati, maqsadi ham o'zgaradi. Maktab ta'limining zamonaviy shakllanishi eskisidan tubdan farq qiladi.

Raqamli texnologiyalar texnik va dasturiy vositalar yordamida ta'lim jarayonining borishini, pedagogik (o'quvchi va o'qituvchi) munosabatini individuallashtiradi va o'quvchilarning ta'lim mustaqilligini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar tomonidan ta'lim dasturlarini to'liq amalga oshirish, darslarni o'quvchilarning shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish imkonini beradi hamda bilimni baholash jarayonida liberal yondashuv kabi muhim tarbiyaviy vazifalarni bajaradi.

Zamonaviy maktabda ta'limni tashkil etishning asosiy shakli darsdir. Har qanday dars jarayonini odatiy usulda tashkil etish yuqori natijani olishga olib kelmaydi. Ayniqsa bu "Fizika" fanida o'z aksini topadi. Fizika fanining barcha mavzularini tarqatma materiallar, tajribalar yordamida o'quvchiga tushuntirish hamma vaqt ham amalga oshirib bo'lmaydi. Shuning uchun fizika darslarida raqamli texnologiyalaridan foydalanish, darsdan yuqori natijani olishga imkoniyat yaratib beradi.

Zamonaviy fizika darsi o'quv jarayonida uzoq vaqt davomida "Kompyuter" va "Proyektor" kabi texnik vositalarni o'z ichiga oladi, ammo o'qituvchi bu shunchaki "Vizualizatsiyaning elektron versiyasi" emasligini unutmasligi kerak [1]. Bugungi kunda o'quvchilar turli gadjetlar va raqamli qurilmalarning elektron dunyosida yashashini hisobga olgan holda bunday vositalardan foydalanish zarur. Bugungi kunda hatto elektron jurnal ham fotosuratlar va SMS-xabarlardan iborat bo'lib, Skype, zoom, turli xil elektron ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali tushuntirishlar va maslahatlar olish mumkin.

Fizika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida, o'yin texnologiyasini qo'llash, yaxshi natija beradi. O'yin texnologiyalari o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, o'quv materialini o'rganish vaqtini qisqartirish, o'quv jarayonini ijodiy va qiziqarli faoliyatga aylantiradi. Umuman o'yinlardan farqli o'laroq, pedagogik o'yin muhim xususiyatga ega - o'rganishning aniq belgilangan maqsadi va unga mos keladigan pedagogik natija, uni asoslash, aniqlash va ta'lim kognitiv yo'nalish bilan tavsiflash mumkin [2].

Fizika fanining “Atom va yadro fizikasi” bo‘limi mavzularini o‘quvchilarga yetkazib berish bir qator qiyinchiliklarni yuzaga keltirib chiqaradi. Bu bo‘lim mavzulariga oid ko‘rgazma qurollar o‘quv yurtlarida deyarli mavjud emas. Shuni hisobga olgan holda umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘qituvchilari mavzuni tushuntirish jarayonida innovatsion (raqamli) texnologiyalaridan foydalanishlari ko‘zlanayotgan natijani olishga olib keladi.

Misol tariqasida, fizika fanining “Atom va yadro fizikasi” bo‘limining “Atomning Bor modeli. Bor postulatlarini” mavzusini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishni ko‘rib chiqamiz. Ushbu mavzuni yoritish jarayonida “Dreamweaver” va “FrontPage” platformalari va “HTML, Java Script va CSS” dasturlash tillaridan foydalanildi.

“Dreamweaver” va “FrontPage” platformalaridan programma strukturasi tuzish uchun foydalanilgan bo‘lsa, “HTML, Java Script” dasturlash tillari interaktiv topshiriqlar va testlarni tuzish jarayonida qo‘llanildi. Bundan tashqari mavzuni yoritish jarayonida Gif-animatsiyalardan foydalangan bo‘lib, ularni tuzishda “Flesh va Pensil 2D” dasturlaridan foydalanildi [3].

Dasturda nafaqat umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun mo‘ljallangan o‘quv kitoblaridan, balki tashqi manbalardan ham ko‘p ma‘lumotlar kiritilgan va ovoz berilgan.

“Atomning Bor modeli. Bor postulatlarini” . Barcha moddalar ko‘p sonli bo‘linmas zarralardan (atomlardan) tashkil topgan, degan fikrlar juda qadim zamonlarda yunon olimlari Demokrit, Epikur va Lukretsiylar tomonidan bildirilgan (atom so‘zi yunoncha «*atomos*» — bo‘linmas degan ma‘noni anglatadi). Lekin bu fikrga turli sabablarga ko‘ra uzoq vaqtlargacha jiddiy etibor berilmagan. Ammo o‘n sakkizinchi asrda fransuz A.Lavuazy (1743-1794), ingliz J.Dalton (1766-1844), italyan A.Avogadro (1776—1856), rus M.Lomonosov (1711— 1765), shved Y.Berselius (1779—1848) kabi olimlarning say-harakatlari natijasida atomlarning mavjudligiga shubha qolmadi.

XIX asming boshlarigacha atom materiyaning bo‘linmaydigan eng kichik zarrasi deb hisoblab kelindi. XIX asming o‘rtalarida kashf qilingan *termoelektron emissiya*, *fotoeffekt*, *elektroliz* va boshqa hodisalar atomning murakkab tuzilishga ega ekanligini ko‘rsatdi. Chunki bu hodisalarni „Atom — bo‘linmasdir“ degan tasavur asosida tushuntirib bo‘lmas edi. Xususan, uning tarkibida elektron deb ataluvchi manfiy zaryadli zarra mavjud ekan. Ma‘lumki, normal sharoitda elementlarning atomlari neytral zarradir. Tarkibida manfiy zaryadli elektroni bo‘lgan atomning neytralligini tushuntirish uchun uning tarkibida zaryadining moduli elektronlar zaryadlarining yig‘indisiga teng bo‘lgan musbat zaryadli zarralar mavjud, deb hisoblashga to‘g‘ri keldi. U holda atomning ichida musbat zarralar va elektronlar qanday tartibda joylashgan, degan savol tug‘iladi. Bu savolga javob berish uchun harakat qilgan olimlardan biri ingliz olimi J. T o m s o n d i r .

J. J. Tomson
(1856-1940)

E.Rezerford
(1871-1937)

Tomson modeliga muvofiq, atom – massasi tekis taqsimlangan 10^{-10} m kattalikdagi musbat zaryadlardan iborat shar sifatida tasavvur qilinadi. Uning ichida esa, o‘z muvozanat vaziyatlari atrofida tebranma harakat qiluvchi manfiy zaryadlar (elektronlar) mavjud bo‘lib, musbat va manfiy zaryadlarning yig‘indisi o‘zaro teng.

1.1-rasm. Atomning Tomson modeli

Tomson modeli bo‘yicha tuzilgan vodorod atomi radiusining qiymati tajriba orqali aniqlangan (1.1-formula) qiymatiga juda yaqinligi uchun Tomson modeli haqiqatni to‘g‘ri ifodalash ekan, degan xulosaga kelish mumkin [4].

$$R = \left(\frac{e^2}{4\pi^2 y^2 m} \right)^{1/3} \quad (1.1)$$

Ammo keyinchalik bu modelning yaroqsizligi aniqlandi. Shuning uchun hozirgi vaqtda Tomson modeli faqat atomlar tuzilishi haqidagi tasavvurlarning taraqqiyot zanjiridagi bo‘limlardan biri sifatida tarixiy ahamiyatga ega.

Boshqa ingliz fizigi **D.Rezerford** o‘z tajribalariga asosan Tomson modelini inkor etib, atomning planetar modelini taklif qildi. Ushbu modelga muvofiq, atom yadrodan (o‘zakdan) va uning atrofida harakatlanuvchi elektronlardan tashkil topgan. Keyinchalik esa atom yadrosi — musbat zaryadlangan proton va elektro neytral neytronlar majmuasidan iboratligi aniqlandi.

1.2- rasm. Rezerford tajribasi

1.3-rasm. Atomning Rezerford modeli

Atomning o'lchamlari juda kichik bo'lgani uchun ($\approx 10^{-10}$ m) uning tuzilishini bevosita o'rganish juda qiyin. Shuning uchun uning tuzilishini bilvosita, ya'ni ichki tuzilishi haqida ma'lumot beruvchi xarakteristikalar yordamida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Shunday xarakteristikalardan biri – atomning nurlanish spektri.

Shveysariyalik fizik I. Balmer 1885-yilda tajriba natijalariga tayanib vodorod spektri chiziqlari chastotalari uchun quyidagi formulani topdi.

$$\nu = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right). \quad (1.2)$$

Rezerfordning yadroviy modeli atomning spektral qonuniyatlarini tushuntirib bera olmadi. Bundan tashqari, bu model klassik mexanika va elektrodinamika qonunlariga zid bo'lib chiqdi.

Bu ziddiyatdan qutulish yo'lini 1913- yili daniyalik **Nils Bor** ko'rsatdi. Rezerfordning yadroviy modeliga kvant nazariyasi tatbiq etilib, tajriba natijalarini to'la tushuntirib bera oladigan vodorod atomi nazariyasi yaratildi. Bor nazariyasining asosini quyidagi ikkita postulat tashkil qiladi:

I. Statsionar (turg'un) holatlar haqidagi postulat: atomda statsionar holatlar mavjud bo'lib, bu holatlarga elektronlarning statsionar orbitalari mos keladi.

Elektronlar faqat shu statsionar orbitalarda bo'lib, hattoki tezlanish bilan harakatlanganlarida ham nurlanish chiqarmaydilar.

Statsionar orbitadagi elektronning harakat miqdori momenti (impuls momenti) kvantlangan bo'lib, quyidagi shart bilan aniqlanadi:

$$m_e v_n r_n = n \hbar \quad (1.3)$$

Demak, Borning birinchi postulatiga ko'ra, atomdagi elektron istalgan orbita bo'ylab emas, balki statsionar orbita deb ataluvchi ma'lum orbitalar bo'ylab harakatlanishi mumkin. Bu harakat davomida u o'zidan nurlanish chiqarmaydi, ya'ni energiyasi kamaymaydi. Energiyasi kamaymasa, yadroga tushmaydi va atom

yo‘qolmaydi. Shunday qilib, ushbu postulat Rezerford modelining birinchi kamchiligini bartaraf qiladi.

II. Chastotalar haqidagi postulat: elektron bir statsionar orbitadan ikkinchisiga o‘tgandagina, energiyasi shu statsionar holatlardagi energiyalarning farqiga teng bolgan bitta foton chiqaradi (yoki yutadi):

$$h\nu = E_n - E_m, \quad (1.4)$$

Borning ikkinchi postulati Rezerford modelining ikkinchi kamchiligini bartaraf qiladi. Elektron orbitasining radiusi quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$r_n = n^2 \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m_e e^2}, \quad (1.5)$$

Masalan, $n=1$ deb olsak, elektronning vodorod atomidagi birinchi statsionar orbitasi radiusining qiymatini hosil qilamiz. Bu radiusga birinchi Bor radiusi deyiladi va atom fizikasida uzunlik birligi sifatida foydalaniladi:

$$r_B = 0,529 \cdot 10^{-10} \text{ m.}$$

Atomning istalgan energetik sathdagi energiyasi E_n quyidagicha aniqlanadi:

$$E_n = - \frac{m_e e^4}{8h^2 \epsilon_0^2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

$n=1$ holat eng turg‘un holat hisoblanib, bu holatda atom eng kam energiyaga ega bo‘ladi va u asosiy energetik holatda deyiladi [5]. Bu energiyaning qiymati 13,53 eVga teng bo‘lib, vodorod atomini ionlashtirish energiyasidir. Vodorod atomining asosiy holatidagi elektronning energiyasi -13,53 eV ga teng.

Bor postulatları Maksvell nazariyasiga ham ziddir. Chunki Maksvell nazariyasiga muvofiq elektronlar elektromagnit to‘lqinlar chiqarmasdan ham tezlanish bilan harakatlanishi mumkin.

Lekin yaratilgan har bir nazariyaning to‘g‘riligi tajribada tasdiqlanishi shart. Bor postulatlarining to‘g‘riligini 1913-yili nemis olimlari D.Frank va G.L.Gers tajribasi tasdiqladi. D.Frank va G.Gers elektronlarning gaz atomlari bilan to‘qnashuvini tutuvchi potentsiallar usulida o‘rganib, atom energiyasi qiymatlarining diskretligini tajribada isbotladilar.

Bor nazariyasining kamchiliklari. Bor nazariyasi atom fizikasi rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shib, kvant mexanikasining yaratilishida muhim qadam bo‘lib xizmat qildi. U vodorod va vodorodsimon atomlarning spektrlari va spektral chiziqlarning chastotalarini hisoblashga imkon bergan bo‘lsada, bu chiziqlarning intensivligini aniqlashga va u yoki bu o‘tishlarning ro‘y berishiga sabab nimaligini tushuntirishga o‘zlashtirish qildi. Bor nazariyasining jiddiy inqirozi, ayniqsa, eng sodda elementlardan biri, vodoroddan bevosita keyingi element — geliy atomining spektrini tushuntirish yo‘lidagi urinishlarning muvaffaqiyatsizlikka uchrashida namoyon bo‘ldi. Borning o‘zi buning asosiy sababi — nazariyaning yarim klassik ekanligida, ya’ni, bir tomondan, kvant postulatlarini qo‘llanilsa, ikkinchi tomondan, klassik fizika qonunlarining qo‘llanilishida, deb tan oldi. Atomning ichiga yanada dadilroq nioh tashlash uchun yangi g‘oya, yangi nazariyalarga muhtojlik tug‘ildi.

Mavzuga oid formulalarni keltirib chiqarish , ularni izohlash dars jaroyida tushuntiriladi.

O‘quvchilar tomonidan fizika fanini “Atomning Bor modeli. Bor postulatlarini” mavzusining nazariy qismi to‘liq o‘zlashtirilganidan so‘ng, mavzu bo‘yicha qiziqarli faktlar dars jarayoniga tadbiiq etilishi , o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi. Bu jarayonni raqamli texnologiyalar asosida joriy qilish mumkin [6,7].

O'quvchilarga har bir mavzu bo'yicha 10-15 tagacha qiziqarli faktlarning berib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Dars jarayoni qiziqarli faktlar bilan boyitilgandan keyin, o'quvchilarga o'z bilimlarini test topshiriqlari orqali tekshirib ko'rishga imkoniyatini yaratib berish mumkin. Bunda o'quvchi dasturga kiritilgan testlar to'plamidan foydalanishi mumkin. Dasturda mavzuga oid 10-15 ta test kiritilgan bo'lib, har bir to'g'ri tanlangan javob uchun o'quvchiga ma'lum miqdorda ball belgilab boriladi. Test jarayoni yakunlangach, o'quvchi ekranda umumiy necha ballni to'play olganini va qaysi test savollarida hattolikka yo'l qo'yganligini ko'ra oladi. Bu esa o'quvchini o'z ustida ko'proq ishlashiga majbur qiladi.

Shunday qilib, o'rta umumiy o'rta ta'lim maktablarida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning zamon bilan ham-nafas bo'lishi bilan bir qatorda, ular orasida sog'lom konkurensiya sharoitini yuzaga kelishini vujudga keltiradi. O'quv jarayonining borishini, o'quvchi va o'qituvchi mubosabatini texnik-dasturiy vositalar yordamida individullashtiradi va o'quvchini mustaqilligini ta'minlaydi. Bu esa buyuk kelajak kafolati hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Юсупова Д.А., Х.Н.Джурабаева, М.Ж.Зарипова. (2012). // Использование электронных учебных средств в образовательном процессе. Сборник статей международной конференции «Актуальные проблемы развития инфокоммуникации и информационного общества. Ташкент. 26-27 июнь. 568 - 572
2. Гильфанова Ю.И. (2020). Цифровые технологии на уроках физики и информатики: учеб.-метод. пособие. – Чебоксары: ИД «Среда». – 116 с.
3. М.Е.Мамаражов, S.Q.Tursunov, L.M.Nabiulina. (2013). Kompyuter grafikasi va web-dizayn.-Toshkent : Cho‘lpon nomidagi NMIU.-382 b.
4. N.Sh. Turdiev, K.A. Tursunmetov, A.G. G‘aniyev, K.T. Suyarov, J.E. Usarov, A.K. Avliyoqulov. (2018). Fizika: Umumiy o‘rta talim maktablaring 11-sinfi uchun darslik.- T. : G‘afur G‘ulom.- 193 b.
5. В.А.Касьянов. (2004). Физика: 11 кл.: Учебн. для общеобразовательных учреждений. 4-е изд. стереотип.– М.: «Дрофа». –416 с.: ил.
6. <https://dymontiger.livejournal.com/15034932.html>
7. <https://www.interestnie-fakty.ru/nauka/fizika/o-stroenii-atoma/>